

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНЫХ ДИАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ

Акбаров Х.У.

к.т.н., доцент,

Андижанский государственный технический,
город Андижан, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645292>

Комплексная механизация и автоматизация производства является важнейшей задачей машиностроения.

В области механической обработки эта задача решается путем внедрения гибких производственных систем (ГПС) на базе станков с ЧПУ. При этом особую актуальность приобретают вопросы автоматизации контроля обработанных деталей и повышения производительности измерений при сохранении их высокой точности.

В Андижанском государственном техническом институте разработано устройство для измерения диаметров валов на токарных станках с ЧПУ.

Целью разработки является повышение производительности измерения путем сокращения времени на переналадку.

Указанная цель достигается тем, что устройство для измерения диаметров валов, содержащее корпус, эталонный элемент; рычаги, контактирующие с эталонным элементом, закрепленные на рычагах измерительные преобразователи и механизм создания измерительного усилия, дополнительно снабжено четырьмя направляющими и механизмом поворота эталонного элемента, выполненным в виде пневмопривода с храповым колесом, рычаги выполнены в виде двух оппозитно расположенных кронштейнов со скалками, установленными в направляющих с возможностью осевых перемещений, кронштейны жестко соединены с измерительными преобразователями, измерительные наконечники которых взаимодействуют в процессе измерения с измеряемым валом, а эталонный элемент выполнен в виде диска с уступами, закрепленного на оси храпового колеса.

При этом, механизм создания измерительного усилия выполнен в виде установленного в корпусе многопозиционного пневмоцилиндра, штоки которого скреплены с кронштейнами, направляющие выполнены в виде цилиндрических отверстий в корпусе, расположенных по обе стороны от многопозиционного пневмоцилиндра, а скалки выполнены цилиндрическими.

Предлагаемое устройство дополнительно оснащено механизмом поворота эталонного элемента, а само устройство отличается конструктивным выполнением рычагов, эталонного элемента, направляющих, а также взаимным расположением и взаимодействием составных элементов устройства.

Осуществление контроля вращающейся детали дает возможность получения информации о наибольшем и наименьшем значениях диаметрального размера и заключения о годности детали.

Установлено, что предельная погрешность измерения не превышает предельно допустимой по ГОСТ. Устройство件годно для измерения наружных диаметров деталей, являющимися телами вращения, имеющих диаметральные размеры в пределах 9 - 12 квалитетов точности.

Литература:

1. Гибкое автоматическое производство / В. О. Азбель, В. А. Егоров, А. Ю. Звоницкий и др.; Под общ. Ред. С. А. Майорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985. - 454 с.
2. Скраган В. А., Жуков Э. Л. Автоматическое регулирование точности обработки на токарных станках // Управление точностью механической обработки и качеством поверхности. - Л., 1978, - с. 4-12.

3. Гейлер З. Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля. – 2-е изд., перерад. И доп. - М.: Машиностроение, 1978. – 224 с.
4. Активный контроль размеров / С. С. Волосов, М. Л. Шлейфер, В. Я. Рюмкин и др.: Под ред. С. С. Волосова. - М.: Машиностроение, 1984. – 224с.
5. Скраган В. А., Жуков Э. Л. Повышение точности обработки на токарных станках путем автоматического регулирования / / Тр. ЛПИ. – 1980. №368. – с. 10-16.
6. Х. Акбаров, З. Бурхонов. Измерение диаметров валов в условиях
7. автоматизированного производства. “Инновацион ривожланиш муаммолари: Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқариши хамкорлиги” Вазирлик миқёсидаги илмий – амалий анжуман материаллари, АндМИ, 2016.
8. Х. Акбаров, Ш. Мавлянова. Устройство для измерения диаметров валов “Замонавий илм-фаннинг инновацион ривожланиши” мавзусида Республика миқёсидаги илмий – амалий анжуман, Андижон, 2019.

